

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
174 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
174 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Hayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	

TIJORAT BANKLARIDA FOIZ RISKINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH

Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li

Bank – moliya akademiyasi magistranti

Annotatsiya: Maqolada mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyoti tahlil qilingan, mavjud muammo va kamchiliklar aniqlangan hamda ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, foiz riski, foiz riskini boshqarish amaliyoti, daromadlilik, asosiy foiz stavka.

Abstract: The article analyzes the practice of interest risk management in commercial banks of our country, identifies existing problems and shortcomings, and develops recommendations for their elimination.

Keywords: commercial banks, interest risk, interest risk management, profitability, interest rate.

Аннотация: В статье анализируется практика управления процентным риском в коммерческих банках нашей страны, выявляются существующие проблемы и недосадки, а также разрабатываются рекомендации по их устранению.

Ключевые слова: коммерческие банки, процентный риск, управление процентным риском, доходность, основная процентная ставка.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi bank tizimini isloh qilishning 2020–2025-yillarga mo'ljallangan strategiyasida "kredit portfeli va risklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil o'sishiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy risklarni baholash uchun texnologik echimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash" mamlakat bank sektorini isloh qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatidan belgilangan [1].

Darhaqiqat, bank tizimi, xususan tijorat banklarida risklarni boshqarish sifatini yaxshilash va moliyaviy risklarni to'g'ri baholash juda katta ahamiyatga ega bo'lib, bu banklar daromadining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Biroq, bugungi kunda bank risklari orasidan tijorat banklari faoliyatiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan risklardan biri sifatida foiz riski namoyon bo'layotgan bo'lib, Markaziy bank (MB) asosiy stavkasidagi tebranishlar, mamlakat inflyasiya darajasidagi o'zgarishlar, valyuta ayirboshlash kursining barqaror emasligi, o'zgaruvchan tashqi bozor stavkalari, foiz riskining bank asosiy faoliyatiga tahdidi to'g'risida ko'pchilik bank xodimlarida to'liq tasavvurning yo'qligi va bir qator tijorat banklarida MB tomonidan taklif etilgan risklarni boshqarish tizimini real amalga oshirishga etarli darajada e'tibor berilmayotganligi kabi muammolarning mavjudligi foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish zaruratini asoslab bermoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyoti muammolari xorijlik, MDH hamda mahalliy olim va tadqiqotchilar tomonidan o'rganilayotgan bo'lib, ularda tijorat banklarining faoliyatida foiz riskining o'zni va uni boshqarishning ahamiyati xususida ilmiy, nazariy va amaliy fikr – mulohazalar bildirilgan.

Bundan tashqari, Federal depozitlarni sug'urtalash korporasiyasi va Bazel qo'mitasi tomonidan ham bu muammoga bo'lgan yondashuvlar o'rganilgan bo'lib, quyida bularning barchasi xususida qisqacha fikr bildirib o'tamiz.

AQSh dagi Federal depozitlarni sug'urtalash korporasiyasining ta'riflashicha, foiz riski – bu bankning joriy yoki kelajakdagi daromadlari va kapitalining bozor stavkalaridagi salbiy o'zgarishlarga duchor bo'lishidir. Bu risk bank faoliyatining normal (odatiy) qismi bo'lib, u daromadlilik va aksiyadorlik qiymatining muhim manbai bo'lishi mumkin: biroq, haddan tashqari yuqori foiz riski banklarning daromadlari, kapitali, likvidligi va to'lov qobiliyatini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Shu sababli, samarali siyosat va riskni boshqarish jarayonlari orqali foiz riskiga duchor bo'lish xavfini aniqlash, o'lchash, monitoring qilish va nazorat qilish muhimdir [2].

Keniyalik tadqiqotchilar Jeyms Ngalava va Filipp Ngarening ta'kidlashicha, so'nggi yillarda ham tijorat banklarining boshqaruvchilari ham tadqiqotchilar foiz riskiga katta e'tibor qaratishayotgan bo'lib, ular buning asosiy sabablaridan biri sifatida foiz riskining moliyaviy tizim barqarorligiga tizimli ravishda (doimiy) tahdid qilishini ko'rsatishgan. Tadqiqotchilar o'z fikrlarini Bazel bank nazorati qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan "Foiz riskini boshqarish va nazorat qilish tamoyillari" bilan asoslashga harakat qilishgan bo'lib, ushbu tamoyillar doirasida qo'mita quyidagilarni ta'kidlaydi: "foiz riski bu bank faoliyatining normal (odatiy) qismi bo'lib, u daromadlilikning muhim manbai bo'lishi mumkin, biroq shu bilan birga, banklar xavfsizligi va mustahkamligi uchun bu riskning oqilona darajalarda saqlab turilishi muhimdir" [3].

Buyuk Britaniyalik olim va tadqiqotchilar Barbara Kasu, Klavdiya Jirardon va Filip Moliniukslarning qayd etishicha, foiz stavkalari moliyaviy tizimda juda muhim rolga ega bo'lib, ular iqtisodiyotdagi moliyaviy oqimlar, boyliklarning taqsimlanishi, kapital qo'yilmalar va moliyaviy institutlarning daromadlilikiga ta'sir ko'rsatadi. Ularning fikriga ko'ra, so'nggi yillarda bozor foiz stavkalaridagi o'zgarishlarning oshishi (ayniqsa, xalqaro darajada) natijasida banklarning foiz riski, ya'ni foiz stavkalaridagi kutilmagan o'zgarishlar riskiga duchor bo'lishi holatlari keskin o'sdi [4].

AQSh lik olimlar Timoti U. Koch va S. Skott MakDonaldning fikriga ko'ra, foyda olishni maqsad qilgan har qanday bank borki, u foiz riskini o'lchashi va boshqara olishi kerak bo'lib, bunda banklar tomonidan qo'llaniladigan vaqt o'tishi bilan bank foiz riski profili (foiz riskining bank faoliyatiga tahdidlari) ni o'zgartirish strategiyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning xulosa qilishicha, foiz riskini boshqarish nihoyat darajada muhim bo'lib, buning asosiy sababi sifatida uni oldindan to'liq prognoz qilishning imkoni mavjud emasligini ko'rsatishadi. Olimlar har qanday bankning aktiv va majburiyatlarini boshqarish qo'mitasi yoki riskni boshqarish qo'mitasi foiz riskini o'lchash va monitoring qilish uchun ma'ul ekanligini ta'kidlashib, bunday qo'mita risk va kutiladigan daromad o'rtasidagi kerakli muvozanatga erishish uchun narxni shakllantirish, investisiya kiritish, moliyalashtirish va marketing strategiyalarini baholab borishi muhimligini ham qayd etishadi [5].

Rossiyalik tadqiqotchi Samoylov N. A. ning ta'kidlashicha, foiz riski deyarli barcha kompaniyalar uchun xos bo'lib, ular orasidan yuqori qarz yukiga ega bo'lgan kompaniyalar bunday riskka eng ko'p duchor bo'lishadi, tijorat banklari bo'lsa aynan shunday kompaniyalar jumlasiga kiradi. Shu bois, foiz riskini boshqarish tijorat banklarining muhim vazifasi hisoblanadi, chunki foiz riskidagi o'zgarishlar banklarning operasion foydasi (asosiy faoliyatdan ko'radigan foydasi) yoki boshqa muhim ko'rsatkichlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shulardan kelib chiqqan holda, tadqiqotchining xulosa qilishicha, foiz riskini boshqarishning maqsadi tijorat banklari foydasini foiz riskidagi o'zgarishlar yoki tebranishlardan himoya qilishdan iborat bo'lishi kerak bo'lib, ular bu maqsadga erishish uchun bankning foiz riskiga nisbatan siyosatini belgilash, foiz riskini aniqlash va xedjerlash bo'yicha operasiyalarni amalga oshirish kabi vazifalarni bajarishadi [6].

Belaruslik olim Kuksa O. A. va tadqiqotchi Chernak A. V. ning aytishicha, Belarus respublikasi milliy banki tomonidan bank risklarining asosiy turlari ajratib ko'rsatilgan bo'lib, ular jumlasiga kredit riski, mamlakat riski, bozor riski (shu jumladan fond, valyuta va tovar risklari), bank portfelining foiz riski, likvidlik riski, operasion risk (huquqiy risk va kiberrisk), strategik risk, reputasiya riski va konsentratsiya riski kabilar kiradi. Ularning xulosaga ko'ra, tijorat banklari faoliyati ko'p jihatdan risklarga bog'liq bo'lib, bu banklar daromadlilikining pasayishiga sabab bo'ladi hamda bank risklarini aniq va samarali boshqarishga bo'lgan ehtiyojni asoslab beradi. Bank risklarini boshqarish uchta asosiy bosqichda

amalga oshirilib (riskni aniqlash va baholash, risk monitoringi hamda uni minimallashtirish), ularni samarali boshqarish riskni oldindan prognoz qilish imkoniyatini beradi, uning tahdid qilishiga yo'qo'ymaydi va bank uchun ijobiy moliyaviy natijani ta'minlaydi [7].

Mahalliy tadqiqotchi Ergashev I. I. ning fikricha, tijorat banklari uchun eng katta ahamiyatga ega risklar jumlasiga likvidlik riski, kredit riski va foiz riski kabilarni kiritish mumkin bo'lib, banklar maksimal foyda olish uchun o'z operatsiyalarini minimal risklar bilan amalga oshirishga e'tiborni qaratishlari kerak. Bank menejmenti eng katta daromad keltiradigan va katta xarajatlar talab qilmaydigan aktivlarga mablag'larni yo'naltirishi kerak bo'lib, odatda bunday aktivlarga mablag'larning qo'yilishi bank oldiga qo'shimcha riskning paydo bo'lishiga olib keladi. Shulardan kelib chiqqan holda, Ergashev I. I. ning xulosa qilishicha, bank rahbariyati bankning daromadlilik bilan risk darajasi o'rtasidagi optimal darajani tanlashi zarur bo'lib, aks holda kutilgan foydani olmay qolish ehtimoli yuzaga kelishi mumkin, axir risk darajasi qancha yuqori bo'lsa, bunday ehtimol ham shuncha baland bo'ladi [8].

Umuman olganda, tijorat banklarida foiz riskini boshqarish masalasi nafaqat olim va tadqiqotchilar, balki xalqaro moliyaviy tashkilotlar doirasida ham o'rganilayotgan muammolardan biri bo'lib, bu uning moliyaviy tizim uchun qanchalik dolzarb ahamiyatga ega ekanligidan dalolat beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi bo'lib mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqish hisoblanadi. Tadqiqotda ana shu maqsadga erishish uchun tijorat banklarining faoliyatini boshqarishga oid me'yoriy – huquqiy hujjatlardan foydalanildi. Bir qator xorijlik, MDH, xususan Rossiya va Belaruslik hamda mahalliy olim va tadqiqotchilarning tijorat banklarida foiz riski va uni boshqarishga bo'lgan yondashuv va qarashlari, shuningdek muammo yuzasidan xalqaro moliyaviy tashkilotlarning ta'riflari ilmiy, nazariy va amaliy jihatdan o'rganib chiqildi. Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish muammosi bilan bog'liq bo'lgan xalqaro va mahalliy moliyaviy tashkilotlar, shu jumladan tijorat banklarining rasmiy veb-saytlaridagi ma'lumotlar tahlili amalga oshirildi.

Umuman olganda, mavzuni o'rganish davomida birlamchi va ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishga katta e'tibor qaratildi. Birlamchi tadqiqot manbalarida muallif tomonidan mahalliy mutaxassislar va mavzuga qiziquvchi insonlar bilan o'zaro intervyu va so'rovnoma usullaridan foydalanilgan bo'lsa, ikkilamchi tadqiqot manbalarida yuqorida aytib o'tganimizdek me'yoriy – huquqiy hujjatlar, olim va tadqiqotchilarning fikrlari bayon etilgan manbalar hamda rasmiy veb-saytlardagi ma'lumotlardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mavzuga oid adabiyotlarni o'rganish natijasida foiz riski tijorat banklari uchun qanchalik darajada muhim ahamiyatga ega ekanligi to'g'risida tasavvurga ega bo'ldik. Darhaqiqat, tijorat banki o'z faoliyatining spesifik jihatlaridan kelib chiqqan holda foiz riskiga juda qattiq bog'liq bo'lib, undagi boshqaruvning asosiy maqsadi bunday riskdagi o'zgarishlarning operatsion faoliyatga ta'sir darajasini minimallashtirishdan iborat bo'ladi, aks holda bank o'z daromadlilikini yo'qotib qo'yishi ham hech gapmas. Jahon mamlakatlarida bo'lgani kabi mamlakatimiz tijorat banklarida ham foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish yo'lida muayyan ishlar qilinayotgan bo'lib, ularning amaldagi natijalari qanday ekanligini bilish uchun tahlillarga murojaat qilamiz.

“O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki” aksiyadorlik jamiyatining bank risklarini boshqarish siyosatida foiz riski quyidagicha tavsiflanadi: “foiz riski – bu bozor foiz stavkalari, valyuta ayirboshlash kurslari, qimmatli qog'ozlarning kurslari va tovarlar narxlarining o'zgarishi natijasida bankning aktivlari va majburiyatlari (shu jumladan balansdan tashqari majburiyatlari) qiymatidagi salbiy o'zgarishlar sababli zararlar (yo'qotishlar) yoki rejalashtirilgan daromadlarni olmaslik ehtimolidir. Shuningdek, foiz riski o'zgaruvchan foiz stavkasiga ega bo'lgan aktivlar va majburiyatlar miqdoridagi nomutanosiblik hamda qat'iy belgilangan foiz stavkasiga ega bo'lgan

aktivlar va passivlar to'lov muddatidagi vaqtinchalik tafovut tufayli kelib chiqadigan aktivlar va passivlar narxlarining o'zgarish riskini o'z ichiga oladi" [9].

Tahlillarni amalga oshirishda ushbu tavsifdan kelib chiqqan holda yondashishga harakat qilamiz. E'tiboringizni 1 – rasmg qaratmoqchimiz. Rasmdagi diagrammada foiz riski bilan juda bog'liq bo'lgan Markaziy bank (MB) ning asosiy foiz stavkasidagi o'zgarishlar tahlil qilingan. Shu o'rinda MB ning asosiy stavkasini qisqacha tavsiflab o'tmoqchimiz. Bu mamlakat pul – kredit siyosatining eng muhim instrumentlaridan biri bo'lib, u pul bozoridagi boshqa barcha stavkalar, ya'ni tijorat banklari bir – biridan va MB dan qarz olishda rioya etadigan stavkalar uchun asos sifatida xizmat qiladi. MB ning asosiy stavkasi iqtisodiyotdagi foiz stavkalarining darajasiga, shuningdek aholi va biznesning iste'mol va investisiya qarorlariga ta'sir ko'rsatib, bular o'z navbatida ichki talab va inflyasiyaga ta'sir ko'rsatishadi.

Shunday qilib 1 – rasmdagi tahlilni davom ettiramiz. Rasmdan ko'rinib turganidek, 2022 yilning 18 martiga kelib foiz stavkasi 14 foizdan 17 foizga ko'tarilgan. Bunga tashqi iqtisodiy faoliyatda yuqori darajada noaniqlik va keskinlikning yuz berganligi sabab bo'lib, MB devalvasion va inflyasion kutilmalarning o'sishiga yo'l qo'ymaslik, mablag'larni milliy valyutada jamg'arish faolligini saqlash hamda iqtisodiyotga tashqi risklarning ta'sirini yumshatish orqali mamlakatda makroiqtisodiy va moliyaviy barqarorlikni ta'minlash maqsadida asosiy stavkani 17 foizgacha oshirishga qaror qilgan. 1 – rasmdagi ma'lumotlardan ma'lumki, 2022 yilning 10 iyuniga kelib foiz stavkasi 16 foizga tushirilgan. MB ning bunday yo'l tutishiga tashqi iqtisodiy xatarlarning qisqa muddatli salbiy to'lqinlarining ortda qolganligi, aprel – may oylarida ichki valyuta bozorining barqarorlashuvi, valyuta oqimlari va milliy valyutadagi muddatli depozitlar o'suvchi dinamikasining tiklanganligi asosiy sabab sifatida ko'rsatildi.

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki asosiy foiz stavkasining 2021 – 2024 yillarda o'sish dinamikasi [10].

2022-yilning 22-iyuliga kelib MB ning asosiy stavkasi yana 15 foizgacha tushirilib, bunga may – iyul oylarida qisqa muddatli tashqi shoklar ta'sirini pasayishi hisobiga makroiqtisodiy holatning nisbatan barqarorlashishi hamda tartibga solinadigan narxlarni erkinlashtirish bo'yicha kutilmalarning ortda qolishi sabab bo'ldi. Shu bilan, 2023-yilning 17 martiga qadar 15 foizlik stavka saqlanib turib, 17-mart kuni 14 foizga tushirildi. Asosiy stavkaning 1 foiz bandga pasaytirilishiga iqtisodiyotda inflyasiya darajastining pasayish tendensiyasiga o'tganligi sabab bo'lib, haqiqatdan ham 2023-yilning yanvar – fevral oylarida yillik inflyasiya ko'rsatkichi 12,2 foizgacha biroz pasaygan. Va nihoyat, 2024-yilning 26-iyul kuni kelib, asosiy stavka 13,5 foizgacha pasaytirilib, bunga ham 2023-yilning

17-mart kuni kabi iyun oyida yillik inflyasiya darajasining 10,6 foizga pasayganligi asosiy sabab bo'ldi. Shu o'rinda, ta'kidlab o'tmoqchimizki, inflyasiya darajasining bunday pasayishiga MB ning nisbatan qat'iy pul – kredit sharoitlari ijobiy ta'sir ko'rsatayotgan bo'lib, bu ishlab chiqarishning ijobiy tafovutini qisqarib borishiga va talab tomondan inflyasion bosimning pasayishiga xizmat qilmoqda.

Yuqoridagi tahlillardan ko'rinib turganidek, asosiy foiz stavkasidagi o'zgarishlar birinchi navbatda, mamlakat tashqi iqtisodiy faoliyatidagi o'zgarishlar va inflyasiya darajasini o'zgarishiga bog'liq bo'lib, aynan ana shu bog'liqlik foiz riskining tijorat banklari uchun qanday tahdidlari borligidan dalolat beradi. Tabiiyki, bunday tahdidlarning tijorat banklari operasion faoliyatiga ta'sirini kamaytirish uchun inflyasiya darajasining pasayishi ham katta ahamiyatga ega bo'lib, bunda MB tomonidan olib boriladigan pul – kredit siyosati muhim rol o'ynaydi.

Endi e'tiboringizni quyidagi 1 – jadvalga qaratmoqchimiz:

1-jadval. O'zbekiston bank tizimining 2021 – 2023 yillardagi umumlashtirilgan balans ko'rsatkichlari [11].

Ko'rsatkichlar	2021		2022		2023	
	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.
Aktivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Likvidli aktivlar	10,7	1,0	19,3	1,7	20,2	1,6
Kredit tashkilotlaridagi mablag'lar	69,6	6,4	91,9	8,2	86,5	7,0
Investisiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar	19,6	1,8	31,5	2,8	32,5	2,6
Mijozlarga kreditlar	316,4	29,2	378,9	33,8	457,8	37,1
Asosiy vositalar	11,0	1,0	14,2	1,3	19,9	1,6
Boshqa aktivlar	17,3	1,7	21,1	1,8	35,3	3,0
Passivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Mijozlarning mablag'lari	156,2	14,4	216,7	19,3	241,7	19,6
Moliyaviy tashkilotlarning mablag'lari	192,4	17,8	229,0	20,4	270,3	21,9
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	10,6	1,0	10,9	1,0	13,2	1,1
Subordinar qarz majburiyatlari	4,2	0,4	6,6	0,6	9,7	0,8
Boshqa majburiyatlar	10,6	1,0	13,9	1,2	20,2	1,6
Kapital	70,9	6,5	79,6	7,1	97,1	7,9

Ushbu jadvalda bank tizimining umumlashtirilgan balans ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, bunday tahlilni amalga oshirishning asosiy sababi shundaki, foiz riski bank aktivlari va passivlariga muhim ta'sir ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinib turganidek, likvidli aktivlar bilan investisiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar 2023-yilda 2022-yilga nisbatan o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsada, biroq valyuta ayirboshlash kurslaridagi tebranishlar oqibatida dollarda hisoblaganda bu pasayish tendensiyasini ko'rsatmoqda. Mana shu erining o'zida foiz riskining bank operasion faoliyatiga salbiy ta'sirini kuzatish mumkin. Chunki, valyuta ayirboshlash kursidagi o'zgarishlar foiz riskiga bevosita bog'liq bo'lib, buning oqibatida buning oqibatida bank faoliyati uchun muayyan yo'qotishlari yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, valyuta ayirboshlash kurslaridagi tebranishlarni to'g'ri prognoz qilish tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotining muhim qismlaridan biriga aylanishi kerak.

Endi e'tiboringizni 2-jadvalga qaratmoqchimiz. Ushbu jadvalda O'zbekiston bank tizimining 2021–2023-yillardagi foyda va zarar to'g'risidagi umumlashtirilgan hisobot ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, foiz riski tijorat banklarining foydalilik va operasion faoliyat (asosiy faoliyat) dan ko'radigan daromadlariga katta tahdid solishi mumkinligi nuqtai – nazaridan kelib chiqqan holda ushbu ko'rsatkichlarni ham tahlil qilishga qaror qildik. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi 3 yil davomida, mamlakat bank tizimining sof foydasi muntazam ravishda o'sish bilan xarakterlangan bo'lib, bunga quyidagi sabablarni keltirish mumkin:

- yuqorida aytib o'tganimizdek, MB tomonidan olib borilgan qat'iy pul – kredit siyosati, inflyasiya darajasining pasayishi hamda tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'zgarishlarning mamlakat iqtisodiyoti uchun ijobiy tomonga siljiy boshlagani kabilar natijasida asosiy foiz stavkasining pasayganligi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, MB asosiy stavkasining kamaytirilishi tijorat banklari daromadining oshishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi;

- so'nggi 3 yil davomida bank sektorini qayta isloh etish uchun amalga oshirilgan ishlar natijasida tijorat banklarining kapitali ko'paydi (1 – jadvalga qarang);

2-jadval. O'zbekiston bank tizimining 2021–2023-yillardagi foyda va zarar to'g'risidagi umumlashtirilgan hisobot ko'rsatkichlari [12].

Ko'rsatkichlar	2021		2022		2023	
	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.
Sof foizli daromadlar	16595	1531	24162	2152	28996	2350
Sof foizsiz daromadlar	12307	1136	21370	1904	28781	2333
Ko'rilishi mumkin bo'lgan kredit zararlarini baholash	12221	1128	13863	1235	18413	1492
Ko'rilishi mumkin bo'lgan nokredit zararlarini baholash	333	31	4213	375	4645	376
Operasion xarajatlar	10998	1015	14877	1325	19563	1586
Daromad solig'i	1465	135	2587	230	2775	225
Foydaga tuzatishlar	0	0	1	0	0	0
Sof foyda	3885	359	9993	890	12380	1003

- to'rtta tijorat banki birinchi marta evroobligasiyalar chiqarishib, xalqaro kapital bozorida 1 milliard dollar atrofidagi mablag'ni jalb etishga muvaffaq bo'lishdi [13].

Umuman olganda, bu kabi ijobiy siljishlarni yana ko'plab keltirish mumkin bo'lib, ular tijorat banklarining foiz riskiga duchor bo'lishi xavfi darajasini ma'lum darajada pasaytirishga munosib hissasini qo'shmoqda. Biroq, yuqoridagi tahlillarimizga asoslanib aytishimiz mumkinki, tijorat banklarining daromadlari hajmiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadigan asosiy stavkadagi tebranishlar, inflyasiya darajasidagi o'zgarishlar, valyuta ayirboshlash kursining barqaror emasligi va tashqi bozor stavkalarining o'zgaruvchanligi kabi muammolarning mavjudligi tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotiga alohida e'tibor qaratishni talab qilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2023-yil 7-martdagi "Banklar va banklar guruhlarining tavakkalchiliklarni boshqarish tizimiga doir talablar to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 4/11 – sonli qarori¹ bilan tasdiqlangan Nizomda tijorat banklarida bank risklari, shu jumladan foiz risklarini boshqarish tizimi ko'rsatib berilgan bo'lib [14], 2 – rasmda ushbu tizimning tavsifi keltirib o'tilgan. Rasmdan ko'rinib turganidek, tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi to'rtta qismdan iborat bo'lib, ularning har birini foiz riskini boshqarish nuqtai – nazaridan kelib chiqqan holda qisqacha tavsiflaymiz:

- Risklarni boshqarishning tashkiliy tuzilmasi foiz riskini boshqarish uchun muhim asos bo'lib, u bu boradagi ishlarni tartibli va tizimli tarzda amalga oshirilishi uchun imkon yaratadi;

- Risklarni boshqarish madaniyati aynan foiz riskini boshqarish uchun kerakli tarkibiy qism bo'lib, bu barcha xodimlarni foiz riski to'g'risidagi xabardorliklari va bilimlarini oshirishga imkon yaratadi. Afsuski, bugungi kunda tijorat banklarining ko'plab xodimlari bunday risk to'g'risida etarli tushunchaga ega emaslar;

- Risklarni boshqarishga oid ichki hujjatlar foiz riskini bankning me'yoriy – huquqiy hujjatlari yordamida tartibga solishga uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, bu boshqaruvchi va xodimlar tomonidan foiz riskiga jiddiy yondashuvning shakllanishiga olib keladi;

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-967547>

- Risklarni boshqarish va hisobotlarni tayyorlashga mo'ljallangan axborot tizimining yaxshi ishlashi tegishli boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun foiz riski to'g'risida ma'lumotlar bilan o'z vaqtida va sifatli ta'minlanishga imkon yaratadi.

Umuman olganda, mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish maqsadida sezilarli ishlar amalga oshirilayotgan bo'lib, yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bu borada bir qator muammolarning mavjudligi ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish ehtiyojini yuzaga keltirmoqda.

2-rasm. Tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimi [15].

XULOSALAR VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha bir qator ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni keltirib o'tmoqchimiz:

- tijorat banklarining aksiyalarini fond birjasi orqali ommaviy joylashtirilishiga va muvaffaqiyatli IPO ning o'tkazilishiga katta e'tibor qaratish kerak bo'lib, bu tijorat banklari kapitalining o'sishi, ularning fond bozorida faolligining oshishi va buning natijasida foiz riski tahdidlariga qarshi tura olish uchun imkon yaratadi;

- tijorat banklarida fond bozori va xorijlik investorlar talabiga mos keladigan korporativ boshqaruv tizimini amalda rivojlantirish kerak bo'lib, bunday tizim shaffoflik, minoritar aksiyadorlar huquq va manfaatlarini himoya qila olishlik va bank menejmentining aksiyadorlari oldidagi yuqori javobgarlikka ega bo'lishlik kabi xususiyatlari bilan foiz riski tahdidlarini baholash, prognoz qilish va ularga munosib ta'sir ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqish uchun imkon beradi;

- yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, MB ning 2023-yil 7-martdagi 4/11 – sonli qarori² bilan tijorat banklari uchun zamon talablari darajasida ishlab chiqilgan risklarni boshqarish tizimi talablari taklif etilgan bo'lib, ular bu talablar doirasida foiz riskini boshqarish tizimini amalda rivojlantirishga nihoyat darajada katta e'tibor qaratishlari kerak.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyoti zamonaviy yondashuvlarni faol tadbiiq etishga ehtiyoj sezayotgan bo'lib, buning uchun xalqaro va mahalliy darajada ishlab chiqib taklif etilayotgan ilmiy – amaliy yangiliklardan foydalanishni yo'lga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “2020 – 2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида” ги Фармони. 2020 йил 12 май, ПФ – 5992 - сон.
2. www.fdic.gov – an official website of FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation).
3. James Ngalawa & Philip Ngare. Interest Rate Risk Management for Commercial Banks in Kenya. IOSR Journal of Economics and Finance (IOSR - JEF). Volume 4, Issue 1. (May – June 2014), Gurugram, 2014. pp 11 – 21.
4. Barbara Casu, Claudia Girardone & Philip Molyneux. Introduction to Banking. Harlow: Pearson Education Limited, 2006. 526 pages.
5. Timothy W. Koch & S. Scott MacDonald. Bank Management. Eighth Edition. Boston: Cengage Learning, 2015. 778 pages.
6. Самойлов Н. А. Инструменты управления процентными рисками. Журнал “Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии”. 2020, №1 (43). Санкт – Петербург: Санкт – Петербургский государственный экономический университет, 2020. Стр. 29 – 33.
7. Кукса О. А., Чернак А. В. Обзор отдельных показателей кредитного риска в банковской системе Республики Беларусь // Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси: материалы XVII международной молодежной научно – практической конференции, Пинск, 14 апреля 2023 г. Пинск: ПолесГУ, 2023. Стр. 29 – 32.
8. Эргашев И. И. Управление активами коммерческого банка // Международный научно – практический журнал «Интеграция наук». Выпуск №6 (10) (июнь, 2017). Москва: Научно – издательский центр «Империя», 2017. Стр. 125 – 126.
9. Политика управления банковскими рисками Акционерного общества “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”. Ташкент: АО “Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан”, 2024. 93 стр.
10. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти.
11. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти.
12. www.cbu.uz – Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий веб-сайти.
13. “Банк тизимидаги трансформация жараёнлари кўриб чиқилди”. Президент Шавкат Мирзиёев томонидан ўтказилган банк тизимида трансформация ва хусусийлаштириш жараёнлари муҳокамаси бўйича йиғилиш. 20.11.2023. www.president.uz

² <https://lex.uz/ru/docs/-967547>

14. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг “Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги Қарори. 2023 йил 7 март, 4/11 – сон.
15. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки бошқарувининг “Банклар ва банклар гуруҳларининг таваккалчиликларни бошқариш тизимига доир талаблар тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” ги Қарори. 2023 йил 7 март, 4/11 – сон.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

